

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNI BOSHQARISH SEKTORINI RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARINING USLUBIY JIHATLARI

Musurmanov R.M., SamDAQU
Isrofilov F.I., SamDAQU,

Annotatsiya. Raqamli transformasiya bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlariga o'z ta'sirini o'tqazmoqda. Raqamlashtirish jarayonining ko'lami o'ziga xos tarmoqni emas, balki davlat, biznes va jamiyat taraqqiyoti uchun yangi modelini shakllantirishdir. Ilg'or davlatlar tajribasi doirasida ko'chmas mulk obyektlarini qurish, ekspertiza qilish va boshqarish jarayonlarini takomillashtirish uchun raqamli texnologiyalarni integratsiyalash imkoniyatlarini tadbiiq etish masalalari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformasiya, "IT-park", internet, platforma, aqlli dasturiy uskunalari, raqamli modellashtirish, axborot texnologiyalari, elektron tijorat.

Аннотация. Цифровая трансформация в настоящее время сказывается на всех странах мира. Сфера охвата процесса цифровизации -это не только конкретная отрасль, но и формирование новой модели развития государства, бизнеса и общества. В рамках опыта передовых стран широко освещены вопросы реализации возможностей интеграции цифровых технологий для совершенствования процессов строительства, экспертизы и управления объектами недвижимости.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, "IT-парк", интернет, платформа, интеллектуальное программное оборудование, цифровое моделирование, информационные технологии, электронная коммерция.

Annotation. Digital transformation is currently affecting all countries of the world. The scope of the digitalization process is not only a specific industry, but also the formation of a new model for the development of the state, business and society. Within the framework of the experience of advanced countries, the issues of implementing the possibilities of integrating digital technologies to improve the processes of construction, expertise and management of real estate objects are widely covered.

Keywords: digital economy, digital transformation, "IT park", Internet, platform, intelligent software equipment, digital modeling, information technology, e-commerce.

Bugungi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamlashtirish jamiyatning rivojlanishi va yangi, yuqori texnologiyali darajaga o'tishining kalitidir. Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish tizimi bo'lib, bunga avvalambor onlayn-xizmatlar, masofaviy ta'lim, elektron to'lovlar, tovar va xizmatlarning internet-savdosi misol bo'la oladi.

XX asrning oxirida, internet tarmog'i jamiyat hayotining turli sohalariga kirib kelishi bilan "elektron hukumat", "elektron savdo", "raqamli iqtisodiyot" kabi atamalar paydo bo'ldi.

An'anaviy iqtisodiyotdan ko'pgina ustunliklarga ega raqamli iqtisodiyot qisqa davrda dastlab rivojlangan mamlakatlarda, keyinchalik dunyo bo'ylab keng ommalashdi.

Bugungi kunda "raqamli" mamlakatlar ichida yetakchilar bu Norvegiya, Shvesiya hamda Shveysariyadir. Bu borada top-10 davlatlar qatoriga AQSh, Buyuk Britaniya, Daniya, Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlarini ham shu tadbirlar jumlasiga kiritish mumkin. Ushbu chora-tadbirlar natijasida elektron hujjat aylanishi joriy etildi, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasida normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda.

Shubhasiz, iqtisodiy sektorni raqamlashtirish tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bilan bog'liq

bo'lgan xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, hajmi va raqobatbardoshlikni keskin oshirish hamda vaqtni tejash kabi imkoniyatlarni yaratadi.

Keyingi yillarda O'zbekistonda raqamli texnologiyalar bank tizimi, chakana savdo, transport, energetika, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarida qo'llanilmoqda.

Prezidentimizning Parlamentga navbatdagi Murojaatnomasida ham hayotimizning ko'pgina jabhalarini raqamlashtirish bo'yicha qator maqsadlar aytib o'tildi. Jumladan, qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, sog'liqni saqlash, ta'lim, arxiv sohalarini to'liq raqamlashtirish. "Elektron hukumat" tizimining barcha tashkiliy va institusional masalalarni kompleks yechish, Nukus, Buxoro, Namangan, Samarqand, Guliston va Urganch shaharlarida "IT-park"lar tashkil etish, xorijiy hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirilishi boshlangan "Bir million dasturchi" loyihasini davom ettirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, yaqin 2 yil ichida barcha qishloq va mahallalarni tezkor internet bilan ta'minlash, 12 mingta muassasani tezkor internetga ulash, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqishni ikki oy muddatda yakunlash bo'yicha ko'rsatma berilgan.

Prezidentimizning ushbu tashabbuslari – bugun O'zbekiston rivojlanishning yangi bosqichini boshlayotgani, yaqin kelajakda davlat va fuqaro o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatdan tubdan yaxshilanishi, turli ijtimoiy va iqtisodiy tizimlar o'rtasidagi hamkorlik rivojlanishining garovidir.

Raqamli transformasiya bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlariga ta'sir qiladi. Yetakchilik va xavf-xatarni qabul qilishiga ta'sir ko'rsatishining oldini olish uchun mamlakatimizda mumkin bo'lgan jiddiy

ishlar olib borilmoqda. Raqamlashtirish jarayonining ko'lamini o'ziga xos tarmoqni emas, balki davlat, biznes va jamiyat taraqqiyoti uchun yangi modelini shakllantirishdir.

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy ishlab chiqarish loyihalari Xitoy va Qo'shma Shtatlarda faol amalga oshirilmoqda, bu esa yevropaliklar uchun uni tezlashtirish zarurligini taqozo yetadi. Raqobatbardoshlikni oshirish va qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish uchun O'zbekiston o'z sa'yi-harakatlarini rivojlangan davlatlar tajri-basidan foydalanish muhimligiga katta e'tibor qilmoqda.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot eng ko'p rivojlangan mamlakatlar bu AQSh va Xitoy ekanligi, dunyo bo'yicha blokcheyn esa texnologiyalarga doir patentlarning 75 foizi aynan shu davlatlarga to'g'ri kelishini aytdi. O'z navbatida internet mahsulotlarining 50 foizini shu davlatlar aholisi iste'mol qiladi.

Shuningdek, bugungi kunda, "Industriya 4.0" dasturini amalga oshirishda rivojlangan malakatlarning ijobiy yutuqlari mavjud. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari industriya Internet konsorsiumi yaratdi. Xitoy xalq Respublikasi esa "Xitoy ishlab chiqarish-2025" industriya g'oyasini tashkil etib, uni "industriya 3.0" darajasiga oshirish va 2025 yil esa to'rtinchi industriya tartibiga erishishi maqsad qilib qo'yilgan.

Germaniyada 2021-2022 yilda "Industriya 4.0" tamoyili bo'yicha kompaniyalar mamlakatda mehnat resurslari faoliyatini o'rtacha 18 % ga oshirishi mumkin ekan.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi to'lqinsimon xarakterga ega bo'lishi va muhandislik jarayonlari va ishlab chiqarishni boshqarish texnologiyalariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, loyiha ishlab chiqarish samaradorligini o'rtacha tahminan 30% ga oshirish va mashina va uskunalarning Rossiya eksportini 8% dan 13% gacha oshirish kutilmoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarda raqamlashtirish kichik va o'rta biznes, innovasion startaplar, shu jumladan qurilish sohasida ham imkoniyatlar ochilmoqda.

Qurilishda samarali boshqarish uchun uni avtomatlashtirish ham katta yordam beradi. Unda materiallarni xarid qilish va xarajat qilish, zamonaviy qurilish asbob-uskunalaridan foydalanish, hamda ish soatlarini qisqartirishni nazorat qilish ko'zda tutilgan. Bunda, innovasiyalardan biri ishchilarning harakatlari, sog'lig'i va ish yukini kuzatib boradigan maxsus qurilish ishchilarining brasletlari orqali nazorat qilinishi tadbir etilmoqda. Bu esa, dasturiy ta'minot qurilish jarayonini yanada samarali nazorat qilish va normallashtirish imkonini beradi.

3D bosib chiqarish: Ishlab chiqarish taromg'i miqyosida amalga oshirish uchun iqtisodiy jihatdan samarali yechimlarni topiladi va tanlab olinadi. Bu dastur orqali ilhor davlatlarda g'isht va betondan tayyorlangan binolar allaqachon chop etilmoqda va ularning boshqa texnologik yechimlari ham mavjud.

Hozirgi kunda, obyektlarni hayot sikli davomida samarali boshqarish uchun turli mamlakatlar raqamli modellashtirish ((BIM) texnologiyasiga o'tish

rejalashtirilgan. Modellashtirish qoidalari, axborot xavfsizligi talablari, sifat nazorati, ishga tushirish yoki tugatish uchun investisiyalash kabi boshqa hujjatlar "raqamli qurilish" loyiha dasturi orqali tuziladi.

Raqamli texnologiyalarning keng ko'lamli rivojlanishi yangi axborot tizimlarining ishlashiga yordam berdi. Ularga qurilishda narxlashning davlat tizimiga kiritish vazifasi va davlatning tarkibiy qismlari uchun qurilish resurslarini kuzatishdir. Bugungi kunda, ko'pgina mamlakatlar qurilish tizimida materiallar, inshootlar, mashina, asbob-uskunalar va boshqalar uchun qariyb 69 ming banddan iborat qurilish resurslarining yangi klassifikatori qo'llaniladi.

Axborot texnologiyalarini - qurilish industriyasi bilan birlashtirishning yorqin kelajagi "aqli" uylar, shaharlar, viloyatlar va mamlakatlarni o'z ichiga oladi. Bu aqli uy esa resurslardan samarali foydalanish imkonini beruvchi va inson qulayligi darajasini oshiruvchi tizimlar majmuini o'z ichiga oladi. Yagona axborot platformasi tomonidan birlashtirilgan turli sensorlar tufayli real vaqtda barcha tizimlarning monitoringi ma'lumotlarni minimal darajada inson ishtiroki bilan qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalaridan foydalanishni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ularni real sharoitlarda tekshirish va sinovdan o'tkazish hamda turli ilmiy-tadqiqot va rivojlantirish tashkilotlari bilan muvofiqlashtirish zarurati tufayli to'liq yakunlanishi hal ham aniq emas.

Tarmoqning raqamli iqtisodiyot modeliga o'tish insonning hayoti va madaniyatini, shuningdek, jamiyat va davlat va biznes o'rtasidagi munosabatlar tizimini o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Yangi texnologik tartib O'zbekistonning dunyoda yetakchi bo'lishi uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etmoqda..

Bugungi kunda ijtimoiy ta'sirni qamrab olgan raqamli iqtisodiyotning samaradorligini baholashning aniq usullari yo'q. U nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlarga (YaIM va mehnat unumdorligi darajasiga), balki hayotni yanada qulay va yuqori sifatli qila oladigan sifat ko'rsatkichlariga ham asoslanishi kerak.

Tarmoqlar majmuasi tizimlarida rejalashtirish uchun maxsus dasturiy ta'minotga ehtiyoj juda yuqori. Loyihani o'z vaqtida amalga oshirish va resurslardan imkon qadar samarali foydalanish uchun eng yaxshi yo'lni topish asosiy muvaffaqiyat omillari bo'lib, raqobat har kuni o'sib borishi bilan tashkilotlarning rivojlanishiga tajribalar ko'rsatib bormoqda.

Biz intilayotgan "raqamli inqilob" natijasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning aksariyati avtomatlashtirilgan servislar yordamida amalga oshiriladi. Bu, o'z navbatida, aholiga xizmat ko'rsatish jarayonida inson ishtirokini keskin kamaytirib, uzoq yillar davomida yurtimiz ravnaqini ortga surib, aholi turmush sifati va farovonligiga salbiy ta'sir etib kelgan byurokratiya, qog'ozbozlik hamda korrupsiyaning sezilarli darajada kamayishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng

joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, T. 28.04.2020.

2. Иващенко А.В., Андреев М.В. Программная платформа для оператора 6PL // Программные продукты и системы, 2015. - № 3 (111).- с. 171 – 174.

3. Гасанова, Н.М. Совершенствование методики управления реализацией работ инновационного строительного проекта / Н.М. Гасанова, Т.М. Алиева // Транспортное дело России - 2009. - № 1.- с. 66-69.

4. Гласман, К.Ф. Цифровое наземное телевизионное вещание [Электронный ресурс] / К.Ф. Гласман // Новостной бизнес портал 625-net. - 2016. — Режим доступа: <http://625-net.ru>.

5. Евгений Кисляков «Как строится проектное управление цифровой экономикой» руководитель аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 09.01.2018.

